

КРИТИЧНА ОЦІНКА ДАНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ ЩОДО ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ

Шевченко О.С., Алієва Т.Д.

Харківський національний медичний університет, м. Харків

Щорічно у світі від вроджених вад розвитку (ВВР) вмирає близька 2,7 млн дітей. Їх кількість складає 4–6 % від всіх новонароджених, з тенденцією до зростання. В Україні у довоєнні часи частота ВВР становила 2,3 випадки на 1000 народжених живими немовлят. Але розрахунок цього показника був проведений на 41,9 млн. населення (за даними служби державної статистики України). У довоєнні часи, 01 грудня 2019 році, був проведений електронний (непрямий) перепис населення, відповідно до якого кількість населення в Україні становила вже 37,3 млн. Крім того, протягом 2018–2020 років в Україні була скорочена мережа медико-генетичних кабінетів, які збирали статистичні дані щодо ВВР. Реєстрація ВВР була покладена на акушерську службу. Період адаптації цієї служби до процесу збирання даних призвів до зменшення зареєстрованих випадків ВВР [1].

Так, якщо у 2018 році кількість живих дітей з ВВР (Q00–Q99 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду), за даними Медстату України (Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу», таблиця 3220, розділ 18, стовпчик 6) [2] склала 15 802, у 2019 році – 14 943, то у 2020 році – 11 679. У 2022 році дані щодо 2021 року оприлюднені не були у зв'язку з початком повномасштабної війни. У 2022 році ця кількість становила 8 644. Тобто зниження на 22,85 % у статистичних даних у порівнянні 2019 та 2020 років на нашу думку пов'язано саме з реорганізацією медико-генетичної служби, а зниження на 26,99 % за період 2020–2022 роки – з міграційними процесами (виїздом за кордон та внутрішнім переміщенням). Виїзд за кордон виключає дитину з ВВР з даних статистики, а внутрішнє переміщення – ускладнює, тому що переселенці часто не відвідують медико-генетичні кабінети.

Враховуючи сталість показнику розповсюдженості ВВР серед населення, зниження показників може непрямом показати наявну кількість населення, що залишилось у країні та має доступ до медичної допомоги. При цьому слід враховувати, що ВВР має зв'язок з інвалідністю, а отже робить можливим виїзд такої дитини за кордон.

Література:

1. Alieva T. D. K., Shevchenko A. S. On the issue of reproductive losses prevention in Ukraine. Inter Collegas. 2021. Vol. 8, No.1. P. 59–66. <https://doi.org/10.35339/ic.8.1.59-66>
2. Статистичні дані МОЗ (всі відомства та приватні установи). Центр громадського здоров'я МОЗ України, 2008–2022. Режим доступу: <http://medstat.gov.ua/ukr/statdanividomstva.html>

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2024**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2024**

Харків 2024

Kharkiv 2024

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2024, 22-25 травня 2024 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХП». – 1664 с. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11373600>

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2024 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	43
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	97
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	147
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	166
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	166
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	241
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	283
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	333
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	402
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	435
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	435
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	476
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	493
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	533
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	649
Секція 6. Медичні науки	948
Секція 7. Міжнародна освіта	985
<i>7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації</i>	985
<i>7.2 Міжнародна гуманітарна освіта</i>	1014
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології	1047
<i>8.1 Актуальні питання соціально-гуманітарних технологій</i>	1047
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1110
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1169

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1207
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1207
<i>9.2 Комп'ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз і управління проектами</i>	1273
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1318
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1369
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1433
<i>9.6 Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації</i>	1474
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1485
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1494
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1505

СЕКЦІЯ 6
МЕДИЧНІ НАУКИ

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2024**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Захаров А.В.

Видавець і виготовлювач
НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р